

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 10
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 10 -son.

Oktabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №10.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 10

October, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**

<http://journalseeker.research>

bib.com/view/issn/2181-

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(10).

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 10.

Октябрь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 9.98 /2023

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №10.

ISSN 2181-2357

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Kudaiberdiev Akzhol, Sobirov Sardorbek Ilhom ugli, Pulatov Odiljon Tolib ugli <i>Synergy of innovation and digitalization: the way to high competitiveness of industrial enterprises</i>	6
2.	Almanbetova Chynara, Mikhaylov Alexander Borisovich, Pulatov Odiljon Tolib ugli <i>Digital economy as a driving force of modern development: governance and financial innovation</i>	20
3.	Abdullozade Nizam, Ismoiljonov Vosijon Zhamshid ugli, Mamadjanov Shokhrukhbek Mukhiddinovich <i>The digital revolution: designing a new generation of structural policies</i>	30
	<i>Advertisement</i>	42
	<i>Our publications</i>	54

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 10 Volume: 3
Published: 31.10.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Kudaiberdiev A., Sobirov S.I., Pulatov O.T. (2023). Synergy of innovation and digitalisation: the way to high competitiveness of industrial enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (10), 6-19.

Kudaiberdiev A., Sobirov S.I., Pulatov O.T. (2023). Синергия инноваций и цифровизации: путь к высокой конкурентоспособности промышленных предприятий. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (10), 6-19.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11003368>

Akzhol Kudaiberdiev

*PHD, Osh State University, Osh,
Kyrgyz Republic*

E-mail:

akzhol.kudayberdi@gmail.com

Sobirov Sardorbek Ilhom ugli

*Student of 1 year of "Management in
production" faculty*

*Fergana Polytechnic Institute,
Fergana, Uzbekistan*

E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Pulatov Odiljon Tolib ugli

*Student of 1 year of "Management in
production" faculty*

*Fergana Polytechnic Institute,
Fergana, Uzbekistan*

E-mail: scripmi36@gmail.com

UDC 338.275

**SYNERGY OF INNOVATION AND DIGITALISATION: THE WAY TO HIGH
COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Abstract. *The article analyses the interaction between innovation processes and digitalisation as a fundamental condition for strengthening the competitiveness of industrial enterprises. The study highlights how the introduction of digital technologies into the production sphere makes it possible to achieve not only the optimisation of existing processes, but also to create new value propositions. The author describes cases*

of successful integration of innovative approaches including big data, artificial intelligence and automation, demonstrating their positive impact on efficiency and productivity. The article also examines the strategic planning and management considerations required for successful digital transformation. In addition, the potential risks and challenges of rapid technological development are analysed. The final part of the selection is to elaborate comprehensive recommendations for creating synergies between innovation and digitalisation. Overall, the article summarises that the synergy between innovation and digital modernisation is the key to achieving and maintaining international competitiveness.

Keywords: innovation strategies, competitiveness, operational efficiency, industrial enterprises, supply chain management, digital transformation, digital economy.

СИНЕРГИЯ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПУТЬ К ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Акжол Кудайбердиев

PHD, Ошский государственный университет, г. Ош, Республика Кыргызстан

E-mail: akzhol.kudayberdi@gmail.com

Собиров Сардорбек Илхом угли

Студент 1 курса факультета “Управление в производстве”
Ферганский Политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан

E-mail: sobirovs0604@gmail.com

Пулатов Одилжон Толиб угли

Студент 1 курса факультета “Управление в производстве”
Ферганский Политехнический институт, г. Фергана, Узбекистан

E-mail: scripmi36@gmail.com

Аннотация. Статья анализирует взаимодействие инновационных процессов и цифровизации как фундаментальное условие для усиления конкурентоспособности промышленных предприятий. Исследование подчеркивает, как внедрение цифровых технологий в производственную сферу позволяет достигать не только оптимизации существующих процессов, но и создавать новые ценностные предложения. Автор описывает случаи успешной интеграции инновационных подходов, включая большие данные, искусственный интеллект и автоматизацию, демонстрируя их позитивное влияние на эффективность и производительность. Статья также рассматривает стратегическое планирование и управленческие аспекты, необходимые для успешной цифровой трансформации. В дополнение, анализируются потенциальные риски и вызовы, сопряженные с быстрым технологическим развитием. Финальная часть выделения заключается в проработке комплексных рекомендаций по созданию синергетических эффектов между инновациями и цифровизацией. В целом, статья обобщает, что синергия

инновационной деятельности и цифровой модернизации является ключом к достижению и поддержанию конкурентоспособности на международном уровне.

Ключевые слова: *инновационные стратегии, конкурентоспособность, операционная эффективность, промышленные предприятия, управление цепочками поставок, цифровая трансформация, цифровая экономика.*

Введение

В современном мире промышленные предприятия сталкиваются с рядом вызовов, обусловленных цифровой трансформацией экономики. Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий, а также проникновение цифровых инноваций в различные сферы деятельности приводят к изменениям в структуре производства, методах управления и взаимодействии с клиентами. В этой связи, вопрос повышения конкурентоспособности промышленных предприятий становится актуальным и требует разработки инновационных подходов [1-24].

Инновационные подходы к повышению конкурентоспособности промышленных предприятий в эпоху цифровизации требуют комплексного подхода и внимательного анализа современных тенденций в развитии технологий, экономики и рынка. В данном исследовании мы обратимся к основным аспектам инновационного развития промышленных предприятий и рассмотрим ключевые стратегии, которые могут быть использованы для улучшения их конкурентоспособности в цифровую эпоху [20-45].

Первый шаг в понимании этой проблемы состоит в анализе современной ситуации в мире и в стране в целом, в том числе и в регионе. Это позволит выявить основные тренды и факторы, влияющие на конкурентоспособность промышленных предприятий, а также определить сильные и слабые стороны их деятельности.

Далее следует изучение существующих инновационных подходов к улучшению конкурентоспособности, как в мировой практике, так и на национальном уровне. Это позволит выявить лучшие практики и определить их применимость к конкретным условиям и потребностям промышленных предприятий в эпоху цифровизации.

Важным аспектом нашего исследования будет также анализ препятствий и вызовов, с которыми сталкиваются промышленные предприятия при внедрении инновационных подходов. Это поможет выработать рекомендации по преодолению данных препятствий и созданию благоприятной среды для инновационного развития.

В заключение, мы намерены предложить конкретные рекомендации и стратегии для промышленных предприятий, направленные на повышение их конкурентоспособности в условиях цифровизации экономики. Эти рекомендации будут основаны на анализе современных тенденций, лучших практиках и учете специфики каждой отрасли и предприятия.

Методология исследования

Для проведения данного исследования применялись методы научного познания. Для анализа тенденций развития инноваций в стране был осуществлен практический анализ целевых ориентиров инновационного развития экономики [33-73]. С использованием метода абстрагирования были сделаны выводы о специфике использования новшеств в качестве индикатора инвестиционной политики. Методом обобщения были выявлены характерные тенденции, свойственные развивающимся странам, в принятии решений по инвестиционной политике, а также новые явления на пути инновационного развития страны.

Анализ и результаты

Понятие "цифровая экономика" в сфере современных информационных технологий в хозяйственных и управленческих процессах впервые было введено Н. Негропonte в 1995 году. Согласно его определению, цифровая экономика характеризуется высокой скоростью доставки товаров, снижением затрат на производство и неограниченностью электронных товаров и услуг по сравнению с материальными. Однако, данное понятие не ограничивается только техническими аспектами, а также включает в себя изменения в сфере отношений собственности и внешнеэкономической политики.

Цифровизация экономики, как современный аспект производственной деятельности, предполагает пересмотр многих аспектов управления предприятиями. В связи с внедрением цифровых инноваций в производственную деятельность, выбор наиболее эффективной стратегии конкурентоспособности становится ключевым фактором успеха на рынке. Развитие цифровой экономики приводит к активному внедрению инноваций в промышленный сектор, что влечет за собой трансформацию бизнес-процессов, моделей и технологий производства [24-39].

Примеры таких инноваций включают в себя автоматизацию производства и использование искусственного интеллекта, что способствует ускорению и удешевлению выпуска различной продукции и услуг. Однако, вместе с этим, появление новых технологий также вызывает социальную напряженность, связанную с исчезновением некоторых "традиционных" специальностей.

Цифровая экономика представляет собой динамично развивающуюся область, где промышленные предприятия сталкиваются с растущими вызовами и возможностями. Для того чтобы поддерживать свою конкурентоспособность в такой среде, предприятия должны активно разрабатывать и внедрять инновационные стратегии, а также адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка и технологическим трендам [44-66].

Разработка и внедрение стратегий, базирующихся на применении цифровых технологий, требует учета ряда принципов и методов. Основные из них включают:

1. Анализ рыночных потребностей: необходимо детально изучить требования и ожидания клиентов, чтобы разработать цифровые решения, соответствующие их запросам. Например, компания Apple регулярно проводит исследования для выявления потребностей рынка и разрабатывает новые продукты

и сервисы, учитывая эти данные.

2. Исследование конкуренции: анализ действий конкурентов и их цифровых стратегий помогает выявить их преимущества и определить, какие уникальные и конкурентоспособные цифровые решения могут быть разработаны. Например, компания Netflix постоянно изучает стратегии других стриминговых сервисов, чтобы разработать и внедрить новые функции и контент для привлечения аудитории.

3. Формирование сетевых партнерств: сотрудничество с другими компаниями и организациями способствует обмену знаниями, ресурсами и опытом в области цифровых технологий. Например, сотрудничество с инновационными стартапами или университетами может помочь в успешной разработке и внедрении цифровых стратегий.

4. Управление изменениями: при внедрении цифровых стратегий необходимо эффективно управлять изменениями в организации. Это включает в себя коммуникацию, обучение, мотивацию сотрудников и создание подходящих структур и процессов для успешного внедрения новых цифровых решений.

5. Организационная культура и инновационное мышление: развитие инновационной организационной культуры стимулирует сотрудников к поиску новых идей и их реализации. Поддержка участия сотрудников в процессе разработки и внедрения инноваций является ключевым фактором успешного осуществления цифровых стратегий.

Прогноз аналитической компании *MarketsandMarkets* свидетельствует о значительном росте мирового рынка цифровой экономики в ближайшие пять лет, оцениваемом в 156,6 млрд долларов США. Этот рост будет поддерживаться внедрением различных инновационных технологий, включая искусственный интеллект, промышленную робототехнику, виртуальную реальность, блокчейн, 3D-печать, цифровые двойники и сети 5G. Например, согласно аналитикам, за счет снижения стоимости и упрощения программирования роботов, а также развития машинного зрения, ожидается активное внедрение промышленной робототехники в ближайшем будущем. Кроме того, дефицит квалифицированных кадров стимулирует предприятия к увеличению автоматизации производства [48-51].

Ведущие позиции в разработке инструментов цифровой экономики занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Япония и Китай. Аналогичные прогнозы представляет и компания *Fortune Business Insight (FBI)*, которая оценивает сектор цифровой экономики в 260,71 млрд долларов США к 2026 году. Согласно специалистам FBI, помимо роботизации, большое значение будут иметь технологии 3D-печати, способные модернизировать бизнес-процессы и создавать продукты, отвечающие конкретным потребностям клиентов.

Таким образом, наблюдается глобальный рост цифровизации, что подчеркивает важность и актуальность исследований ее влияния на конкурентоспособность промышленных предприятий. Основными проблемами внедрения цифровой экономики являются несовместимость оборудования с цифровыми технологиями, недостаточный объем инвестиций и низкий уровень квалификации. Примеры успешной цифровизации можно найти в практике

зарубежных компаний, таких как *General Motors*, *SpaceX*, *Boeing*, *Materialise*, *Caterpillar* и многих других.

Корпорация *General Motors* стала применять технологию генеративного дизайна, которая включает в себя специальный алгоритм для обработки множества вариантов конкретной детали с целью выбора оптимального с точки зрения материала, веса и способа изготовления. Например, благодаря этой технологии компания смогла уменьшить вес примерно 14 моделей автомобилей на 159 кг по сравнению с предыдущими версиями.

Еще один пример - это технология *Cat Connect*, разработанная компанией *Caterpillar*. Она проводит анализ состояния оборудования, сокращает эксплуатационные расходы, обеспечивает контроль процессов и поддерживает безопасность рабочих мест. В эксперименте, где были проложены два идентичных участка дороги, техника, работавшая на технологии *Cat Connect*, справилась с заданием за 16 часов, в то время как обычной технике потребовалось 28 часов.

Промышленные предприятия, успешно внедряющие инновации, получают ряд преимуществ, таких как повышение эффективности и производительности, снижение издержек, улучшение качества продукции и услуг, расширение ассортимента товаров и услуг, а также улучшение отношений с клиентами и создание новых рынков.

Одной из ключевых стратегий развития в цифровой экономике является цифровизация производства и процессов. Промышленные предприятия должны адаптировать свои производственные процессы и оборудование к использованию новых технологий, таких как искусственный интеллект, автоматизация и робототехника. Это помогает снизить затраты на производство, сократить время производственного цикла, улучшить качество и гибкость процессов.

Другой важной стратегией является развитие цифровых продуктов и услуг. Промышленные предприятия должны активно использовать потенциал цифровых технологий для создания новых продуктов и услуг, а также для улучшения существующих. Примеры таких продуктов включают "умные" устройства, облачные технологии, программное обеспечение для сбора и анализа данных, системы управления и контроля процессов и многое другое. Развитие таких продуктов и услуг позволяет предприятиям открывать новые рынки, привлекать новых клиентов и укреплять свою конкурентоспособность.

Одним из важных стратегических направлений является развитие цифровых компетенций персонала. Предприятия должны инвестировать в обучение и профессиональное развитие своих работников, чтобы они могли максимально эффективно использовать цифровые технологии и инструменты. Это включает как базовое обучение основам цифровых технологий, процессов и аналитики, так и развитие навыков работы с новыми инструментами и системами.

Примером такой стратегии может служить компания *Google*, которая предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для обучения и развития в области цифровых технологий. Они проводят специальные курсы, мастер-классы и тренинги по различным аспектам цифровой экономики, что позволяет их персоналу оставаться в курсе последних инноваций и тенденций [73-85].

Кроме того, установление партнерских отношений с другими организациями и учреждениями играет важную роль в развитии инноваций. Промышленные предприятия должны активно сотрудничать с университетами, исследовательскими центрами, стартапами и другими партнерами для совместного проведения исследований, разработки новых технологий и внедрения инновационных решений. Такие партнерства позволяют объединить ресурсы, знания и опыт различных организаций, что способствует достижению общих целей и повышению конкурентоспособности.

Например, компания Tesla активно сотрудничает с ведущими университетами и научными центрами для разработки новых технологий в области электромобилей и возобновляемой энергии. Это позволяет им оставаться впереди конкурентов и быстро внедрять инновации на рынке.

Для успешного внедрения инновационных технологий в деятельность предприятия требуется пройти через несколько ключевых этапов:

1. Анализ рынка и конкурентной среды: первоочередным шагом является изучение цифровой экономики, включая анализ трендов рынка, поведения потребителей и конкурентных преимуществ других предприятий. На основе этих данных можно определить, какие инновации будут наиболее востребованы и какие преимущества они принесут.

2. Фокус на цифровых решениях: предприятия должны выявить, какие технологии и инновации могут быть применены для улучшения производственных процессов, оптимизации бизнес-процессов и создания новых цифровых продуктов и услуг.

3. Участие в инновационных экосистемах: часто успешные инновации возникают в результате взаимодействия различных участников в рамках инновационных экосистем. Предприятия могут вступать в партнерство с другими фирмами, стартапами, университетами и исследовательскими институтами для обмена знаниями и опытом.

4. Привлечение талантов и улучшение компетенций: цифровая экономика требует наличия высококвалифицированных специалистов. Предприятия должны привлекать талантливых сотрудников и обеспечивать им обучение и развитие для повышения компетенций в области цифровых технологий.

5. Разработка и внедрение инновационных проектов: важной частью инновационной стратегии является разработка и внедрение конкретных проектов, направленных на создание новых продуктов, услуг или технологических решений.

6. Оценка и мониторинг результатов: разработанная и внедренная инновационная стратегия должна постоянно оцениваться, чтобы выявить ее эффективность и внести необходимые корректировки в случае необходимости.

Различные элементы играют решающую роль в определении эффективности инновационной активности в промышленном секторе, как это подробно представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Факторы, которые воздействуют на экономический эффект апробации инноваций

Фактор	Влияние фактора на экономический эффект
Комплексность инженерных решений	Уровень технических знаний и умений сотрудников, задействованных в разработке инноваций, оказывает значительное влияние на итоговый результат: нарастание технических сложностей пропорционально увеличивает трудности в достижении успешной имплементации нововведений. Например, команда, разрабатывающая новое поколение квантовых процессоров, столкнётся с необходимостью постоянного повышения своей квалификации и освоения передовых научных разработок для реализации такой высокотехнологической инновации.
Маркетинговая перспективность.	Для достижения коммерческого успеха, инновация должна соответствовать реальным потребностям рынка. В случае, когда она направлена на решение актуальной проблемы или насыщение существующего спроса, вероятность её принятия рынком существенно возрастает. Глубокий анализ рыночных условий и потенциальной аудитории представляет собой критический аспект разработки. К примеру, инновация в области энергоэффективных технологий, которая позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию, откликается на текущую потребность в устойчивости и экономичности, что увеличивает её шансы на успешное внедрение и распространение.
Капитальная поддержка. (финансовая)	Предоставление адекватной финансовой поддержки остается детерминантом успеха инновационной активности в индустрии. Перевоплощение инновационных идей в реальные продукты и услуги потребует наличия инвестирования в НИОКР, создание прототипов, организацию производства и осуществление маркетинговой стратегии. Эффективное привлечение и использование капитала может сыграть заметную роль в реализации инновационных стратегий. Например,

	<p>успешное запуск на рынок высокоэффективных фотоэлементов часто зависит от инициальных фаз исследования, для которых критично привлечение первоначального инвестирования.</p>
<p>Конкурентная инфраструктура.</p>	<p>Насыщенность рынка аналогичными товарами или услугами может стать серьёзным препятствием для проникновения новых инноваций. Тщательное исследование актуального состояния конкуренции и эффективное позиционирование инновационного продукта имеет важное значение для успеха на рынке. Например, внедрение новой модели смартфона в сегменте, где доминируют утвердившиеся техногиганты, потребует не только выдающихся характеристик, но и грамотной маркетинговой стратегии, подчеркивающей уникальные преимущества новинки.</p>
<p>Нормативное оформление инновационной деятельности.</p>	<p>Адекватная регулятивная инфраструктура, вместе с продвинутым законодательством, которое способствует инновационным процессам и упрощает их адаптацию, может значительно ускорить диффузию новшеств. В противоположность, избыточное регулирование и препятствия для входа на рынок могут существенно тормозить интеграцию инноваций и сужать путь к их коммерческому успеху. В качестве иллюстративного примера можно рассмотреть сектор биотехнологий, где строгие нормативные требования к клиническим исследованиям и обороту лекарственных препаратов могут значительно замедлить процесс внедрения инновационных методов лечения.</p>
<p>Коллаборативные сети и синергия.</p>	<p>Стратегические альянсы могут предоставить ценные возможности для обеспечения ресурсами, проникновения на новые рынки и обмена специализированными знаниями, что часто выступает определяющим элементом в процессе реализации инноваций. К примеру, сотрудничество стартапа, разрабатывающего продвинутые энергосберегающие технологии, с крупным производителем электроники может предоставить необходимые инженерные возможности и рыночную платформу для</p>

доведения нововведения до конечного потребителя.

Заключение

Следовательно, внедрение и разработка инновационных стратегий играют существенную роль в увеличении конкурентоспособности промышленных организаций в эпоху цифровой экономики. Цифровизация производства, развитие цифровых продуктов и услуг, укрепление цифровых компетенций персонала и формирование партнерских отношений представляют собой важные этапы в достижении успеха в современном деловом мире. Реализация данных стратегий позволяет предприятиям гибко реагировать на изменения на рынке, эффективно конкурировать и обеспечивать долгосрочное процветание.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. M., (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
2. Abdullaev, A., & ets. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.
3. Ashurov, M., & ets (2022, May). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In *International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash"* (pp. 1562-1570). Cham: Springer International Publishing.
4. Gajdzik, B., & Wolniak, R. (2021). Digitalisation and innovation in the steel industry in Poland—Selected tools of ICT in an analysis of statistical data and a case study. *Energies*, 14(11), 3034.
5. Gruber, H. (2019). Proposals for a digital industrial policy for Europe. *Telecommunications Policy*, 43(2), 116-127.
6. Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, 2022. - 205 p.
7. Ivanovich, K. K. (2023). Factors and vector of the development of institutions in the sme sector of the national economy. *Qo 'qon universiteti xabarnomasi*, 1, 3-7.
8. Jovanovski, B., Seykova, D., Boshnyaku, A., & Fischer, C. (2019). The impact of industry 4.0 on the competitiveness of SMEs. *Industry 4.0*, 4(5), 250-255.
9. Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
10. Konstantin, K., & Doniyor, M. (2019). Features of the support of the innovative activity: Foreign experience and Practice for Uzbekistan. *Бюллетень науки и практики*, 5(11), 255-261.
11. Kurpayanidi K. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot kamchiliklari va institutsional cheklovlarni bartaraf etish. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 45-50 https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
12. Kurpayanidi, K. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *Ekonomika I sosium*, 9 (100).
13. Kurpayanidi, K. (2023). Features of in-company training of company employees in the conditions of transformation. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(1), 270-275.
14. Kurpayanidi, K. (2023). Methodological foundations of the study institutional environment of small industrial enterprises. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 09002). EDP Sciences.
15. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects in the context of economic transformation. *Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(2), 22-28.
16. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *Theoretical & Applied Science*, (3), 1-6.

17. Kurpayanidi, K. I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*, 2, 100-108.
18. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 1-10.
19. Kurpayanidi, K. I. (2020). К проблеме ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. *Theoretical & Applied Science*, (9), 1-7.
20. Kurpayanidi, K. I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 50-59.
21. Kurpayanidi, K. I. (2021). Stimulation of foreign economic activities of entrepreneurship on the basis of innovative development. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(93), 8-13.
22. Kurpayanidi, K. I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation. *Farg'ona: Al-Ferganus*, 2022.
23. Kurpayanidi, K. I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali*, 2(3), 7-23.
24. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.1>
25. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(113), 11-20.
26. Kurpayanidi, K. I. (2023). Analysing the functioning of enterprise management in the context of institutional reforms. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 10. 581-585. ISSN: 2992-8982. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10190057>
27. Kurpayanidi, K. I. (2023). Economic transformation through institutional reforms: analysing challenges and perspectives of enterprise management. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi - Vestnik Xorazmской академии Маъмуна. Xiva*, 10-2 (107). 32-36 bb. ISSN 2091-573 X. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049468>
28. Kurpayanidi, K. I. (2023). Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy. *Farg'ona: Al-Ferganus*, 2022.
29. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and competitiveness: Modelling future economic growth through the national innovation system of Uzbekistan. *E3S Web Conf. Volume 460*, 2023. International Scientific Conference on Biotechnology and Food Technology (BFT-2023). Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346003013>
30. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and innovation activity: key aspects of economic transformation. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar.3 (23)*. 12-20ю ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049446>
31. Kurpayanidi, K. I. (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'qon universiteti xabarnomasi ilmiy-elektron jurnali. №9(8)*, 21-25 bb. ISSN 2181-1695. Doi: <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
32. Kurpayanidi, K. I. (2023). Marketing as a driver of successful market introduction of innovative products in a transforming national economy. *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 8(8), 48-51. <https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.800>
33. Kurpayanidi, K. I. (2023). Retrospective analysis of innovative activity of business entities in the conditions of transformation. *E3S Web of Conf. Volume 402*. eISSN: 2267-1242.
34. Kurpayanidi, K. I. (2023). The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions. *Monograph. Farg'ona: Al-Ferganus*, 2023.
35. Kurpayanidi, K. I. (2023). The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. 2 (22). Aprel-Iyun. 14-20*. ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8141649>
36. Kurpayanidi, K. I. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(2), 45-55.

37. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 2(50). – P. 70-79.
38. Kurpayanidi, K. I. Vectors of mastering digital economy at industrial enterprises / K. I. Kurpayanidi // Инновационные решения в промышленной инженерии: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Бухара, 2023 г. С. 410-411.
39. Kurpayanidi, K. I., (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 9(9), 21–25. <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
40. Kurpayanidi, K. The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects / K. Kurpayanidi // *Economy: Analysis and Forecasts*. – 2023. – No. 2(22). – P. 14-20.
41. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: Monograph. Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022, 270 p.
42. Kurpayanidi, K.I. (2023). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. *Qo'Qon Universiteti Xabarnomasi*, 9(9), 21–25. <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
43. Mamurov, D.E. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: Monograph, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>
44. Margianti, E.S., et al. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia. ISBN: 978- 602-0764-47-4
45. Mikhaylov, A. B. (2023). Industry 4.0 and its impact on cross-border investment: new challenges and opportunities. “*Iqtisodiy tadqiqotlarga asoslangan oliy malumotli iqtisodchi kadrlarni tayorlash: muammolar va innovatsion yechimlar*”. *Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami*, 145-146.
46. Mikhaylov, A., & ets. (2023). Problems of corporate social responsibility assessment: analysis of key issues. *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/1606>
47. Nabieva, N. M., & Abdurahmonov, O. B. (2023). Проблемы и решения низкой эффективности малых субъектов предпринимательства. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(4), 71-75.
48. Naumova, E. N. (2021). Public health inequalities, structural missingness, and digital revolution: time to question assumptions. *Journal of Public Health Policy*, 42, 531-535.
49. Sobirov, S., & ets. (2024). Napravleniya razvitiya chelovecheskogo kapitala: regionalniy aspekt. Farg'ona Davlat Universiteti. “*Ilm-fan taraqqiyotida mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish*” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami.
50. Tsoy, D., & ets. (2022). Impact of social media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the intention to stay at home during the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, 14(12), 7192.
51. Tsoy, D., Godinic, D., & Tong, Q. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability* 2022, 14, 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su1412719219>
52. Wen, H., Zhong, Q., & Lee, C. C. (2022). Digitalization, competition strategy and corporate innovation: Evidence from Chinese manufacturing listed companies. *International Review of Financial Analysis*, 82, 102166.
53. Абдуллаев, А. М., & др. (2020). Исследование систем управления предприятием: сущность, методы и проблемы. *Бюллетень науки и практики*, 6(2), 182-192.
54. Абдуллаев, А., & (2020). Рақамли иқтисодиётда бизнес юритиш хусусиятлари. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 39-43.
55. Иорданова Вероника Григорьевна, & Черенкова Светлана Алексеевна (2022). Влияние цифровизации мировой экономики на экономический рост в странах мира (на примере КНР и

- США). Российский внешнеэкономический вестник, (8), 36-53. doi: 10.24412/2072-8042-2022-8-36-53
56. Исмоилжонов, В. (2023). Развитие цифровой экономики и его взаимосвязь с ростом конкурентоспособности регионов. 2023: *Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar Nashrlar*, 293-295. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/424>
57. Комилжорова, М. Б. (2020). К вопросам развития предпринимательства в регионах (на материалах Андижанской области Узбекистана). *Экономика и бизнес: теория и практика*, (6), 165-170.
58. Курпаяниди К.И. (2023). Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий. *Экономика и предпринимательство – Journal of Economy and entrepreneurship. Moskva*, 9 (158). 947-956. Doi: <https://doi.org/10.34925/EIP.2023.158.09.182>
59. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
60. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная среда предпринимательского сектора экономики. " *Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari*" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to 'plami., 75-78.
61. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолару/ Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 21-34.
62. Курпаяниди, К. (2024). Классификация институциональных факторов, определяющих предпринимательскую активность в Узбекистане. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 1, 490-496. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/download/850/855>
63. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).
64. Курпаяниди, К. И. (2021). Научно-теоретические вопросы развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 345-352.
65. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 7(9), 425-444.
66. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 8(9), 442-460.
67. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (3-1), 186-188.
68. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (9), 120-123.
69. Курпаяниди, К. И. (2023). Анализ и теоретические аспекты непрерывного образования в республике Узбекистан. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 823-829.
70. Курпаяниди, К. И. (2023). Развитие цифровой экономики: преодоление институциональных ограничений и раскрытие информационной асимметрии. *Бюллетень науки и практики*, 9(10), 202-216.
71. Курпаяниди, К. И. (2023). Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности. *Экономика Центральной Азии*, 7(1), 63-80.
72. Курпаяниди, К. И. Логистика: учебное пособие / К. И. Курпаяниди. – Фергана: ООО "Al-Ferganus", 2023. – 400 с. – ISBN 9789910966415.
73. Курпаяниди, К. И. Направления развития экономики узбекистана в условиях мировой нестабильности / К. И. Курпаяниди // *Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь*. – 2023. – № 2(308). – С. 34-42.

74. Курпаяниди, К. И. Проблемы обеспечения экономической безопасности республики Узбекистан: институциональный аспект / К. И. Курпаяниди // Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Белгород, 28 апреля 2023 года / Отв. редакторы Е.А. Стрябкова, Н.А. Герасимова. – Белгород: Общество с ограниченной ответственностью Эпицентр, 2023. – С. 363-367.
75. Курпаяниди, К. И. Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий / К. И. Курпаяниди // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 9(158). – С. 947-956. – DOI 10.34925/EIP.2023.158.09.182.
76. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.
77. Курпаяниди, К. И. Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках / К. И. Курпаяниди, А. Б. Михайлов, Ш. М. Мамаджанов // Инновационные решения в промышленной инженерии: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Бухара, 2023 г. Бухарский инженерно-технологический институт, 2023. – С. 424-425.
78. Курпаяниди, К. И. Экономическая теория: Учебник / К. И. Курпаяниди. – Фергана: Al-Ferganus, 2023. – 610 с. – ISBN 9789910966439.
79. Курпаяниди, К. Экономическая теория: практикум: Учебник для бакалавров высших образовательных учреждений / К. Курпаяниди. – "SUNRISE-PRO". – Фергана: SUNRISE-PRO, 2024. – 600 с. – ISBN 978-9943-7038-9-6.
80. Михайлов, А. Б., & Мамаджанов, Ш. Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках. Бухарский инженерно-технологический институт Конференция: инновационные решения в промышленной инженерии, Бухара.
81. Михайлов, А., & др. Оценка корпоративной социальной ответственности: проблемы и анализ. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1861>
82. Михайлов, А., & Курпаяниди, К. Оценка корпоративной социальной ответственности: проблемы и анализ. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1861>
83. Михайлов, А., & Тургунов, Н. (2023). Зеленая экономика: проблемы, перспективы и возможности для Узбекистана. *Nashrlar: 2023: Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollari*, 1(2), 434–437. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/465>
84. Мухаммадинов, С., & др. Рост и развитие рынка электромобилей: влияние на нефтяную индустрию и окружающую среду. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 2(6(43)). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/2070>

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatsiz tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Наشريёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикум: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A. Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. ISBN 978-9943-8580-4-6

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ
Монография
doi Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

МАДАМИНОВ Ж.З.
Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси
Монография
Crossref
Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такимллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**

**Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такимллаштириш**

**[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-**

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>